

INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO: APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS NO DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL DE FOGUETES

DOI: 10.5281/zenodo.19234937

Agmar Aparecido Felix Chaves¹

¹Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO

agmar.chaves@ifro.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8957414410223310>

AT01: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem

RESUMO: A iniciação científica na educação básica constitui uma estratégia importante para estimular o pensamento investigativo e aproximar os estudantes das práticas científicas. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta um relato de experiência de abordagem qualitativa desenvolvido no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Cacoal, no âmbito de um projeto de iniciação científica tecnológica voltado ao desenvolvimento experimental de foguetes de baixo custo. O projeto contou com a participação de três estudantes do ensino médio e foi estruturado a partir de uma abordagem de aprendizagem baseada em projetos, envolvendo pesquisa bibliográfica, simulações computacionais, construção de protótipos e realização de testes experimentais. Durante o desenvolvimento das atividades foram explorados diferentes modelos de foguetes, variáveis aerodinâmicas e tipos de propulsão, além da utilização do software OpenRocket para simulação de lançamentos. Os estudantes também participaram de oficinas científicas e eventos acadêmicos, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a Jornada de Foguetes. Embora o projeto tenha inicialmente proposto o desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao setor agropecuário, os resultados obtidos destacaram principalmente o potencial formativo da experiência, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades investigativas, pensamento crítico e trabalho colaborativo. Os resultados indicam que projetos experimentais podem constituir estratégias eficazes para fortalecer a educação científica no ensino médio.

Palavras-chave: Educação científica; Aprendizagem baseada em projetos; Ensino experimental de Ciências.

1. INTRODUÇÃO

A formação científica na educação básica tem sido amplamente discutida no campo educacional, especialmente diante da necessidade de aproximar os estudantes das práticas investigativas da ciência. Nesse contexto, a iniciação científica surge como uma estratégia relevante para promover o desenvolvimento do pensamento crítico, da curiosidade investigativa e do interesse pelas áreas de ciência e tecnologia.

Programas de iniciação científica voltados ao ensino médio permitem que os estudantes participem diretamente do processo de construção do conhecimento, vivenciando etapas

fundamentais da pesquisa científica, como investigação teórica, experimentação, análise de dados e divulgação de resultados. Essas experiências contribuem para ampliar a compreensão dos estudantes sobre o funcionamento da ciência e fortalecer sua autonomia intelectual.

Entre as metodologias que favorecem esse processo, destaca-se a aprendizagem baseada em projetos, abordagem pedagógica que propõe a construção do conhecimento por meio da investigação de problemas reais e do desenvolvimento de soluções experimentais. Nessa perspectiva, os estudantes assumem um papel ativo no processo de aprendizagem, desenvolvendo habilidades como colaboração, resolução de problemas e tomada de decisões.

No ensino de ciências, atividades experimentais relacionadas à tecnologia aeroespacial apresentam grande potencial educativo. A construção e o lançamento de foguetes experimentais, por exemplo, possibilitam explorar conceitos de física relacionados à pressão, aerodinâmica, movimento e conservação de energia, além de estimular o interesse dos estudantes pelas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Nesse contexto, abordagens pedagógicas baseadas na investigação e na experimentação têm se mostrado estratégias eficazes para promover o engajamento dos estudantes no processo de aprendizagem. De acordo com Bybee (2014), a aprendizagem científica torna-se mais significativa quando os estudantes participam ativamente da construção do conhecimento por meio da resolução de problemas, da realização de experimentos e da análise de resultados.

Entre as metodologias que favorecem esse tipo de abordagem destaca-se a Aprendizagem Baseada em Projetos (Project Based Learning – PBL), na qual os estudantes são incentivados a investigar problemas reais e desenvolver soluções por meio de atividades colaborativas e interdisciplinares (BENDER, 2014). Essa metodologia tem sido amplamente utilizada no ensino de ciências e engenharia por estimular o pensamento crítico, a criatividade e a autonomia dos estudantes.

No campo específico da educação científica, atividades experimentais envolvendo foguetes têm sido utilizadas como ferramentas pedagógicas eficazes para o ensino de conceitos relacionados à física, aerodinâmica e propulsão. Segundo Prather, Rudolph e Brissenden (2009), projetos que envolvem a construção e lançamento de foguetes permitem integrar conceitos teóricos e práticos, favorecendo a aprendizagem significativa e o desenvolvimento do pensamento científico.

Nesse sentido, iniciativas como a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e a Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) têm incentivado escolas e instituições de ensino a desenvolver projetos experimentais que aproximam os estudantes da prática científica

e tecnológica. Essas atividades contribuem não apenas para a compreensão de conceitos científicos, mas também para o desenvolvimento de competências investigativas e tecnológicas.

Diante desse contexto, o presente trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvido no Instituto Federal de Rondônia – Campus Cacoal, no âmbito de um projeto de iniciação científica tecnológica que envolveu estudantes do ensino médio no desenvolvimento experimental de foguetes de baixo custo.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como um relato de experiência de abordagem qualitativa, desenvolvido no contexto de um projeto de iniciação científica tecnológica realizado no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Cacoal. Pesquisas de natureza qualitativa buscam compreender processos educacionais e experiências formativas em seus contextos reais, permitindo interpretar significados e aprendizagens construídas ao longo das atividades (GIL, 2002).

O projeto contou com a participação de três estudantes do ensino médio, envolvidos em atividades de investigação científica relacionadas ao desenvolvimento experimental de foguetes de baixo custo. As atividades foram desenvolvidas no laboratório de Física da instituição e em áreas abertas destinadas à realização de testes experimentais.

A metodologia adotada foi estruturada a partir de princípios da Aprendizagem Baseada em Projetos, na qual os estudantes participam ativamente do processo investigativo por meio da identificação de problemas, planejamento de experimentos, construção de protótipos e análise de resultados.

O desenvolvimento do projeto ocorreu em quatro etapas principais:

1. Pesquisa bibliográfica

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre tecnologias aeroespaciais, foguetes experimentais e aplicações educacionais da engenharia aeroespacial. Foram consultados artigos científicos, dissertações, livros e relatórios técnicos disponíveis em bases de dados acadêmicas.

2. Simulação computacional

Na segunda etapa foram utilizadas ferramentas de simulação computacional, especialmente o software OpenRocket, que possibilitou modelar diferentes configurações de

foguetes e prever parâmetros como estabilidade, trajetória e desempenho aerodinâmico.

3. Construção de protótipos experimentais

Posteriormente foram desenvolvidos protótipos de foguetes experimentais utilizando materiais de baixo custo, como garrafas PET, papelão, tubos de PVC e componentes recicláveis. Durante essa etapa foram investigadas variáveis como formato das aletas, distribuição de massa, tipo de propelente e ângulo de lançamento.

4. Testes experimentais e análise dos resultados

Os protótipos desenvolvidos foram submetidos a testes de lançamento, permitindo observar o comportamento dos foguetes em diferentes configurações estruturais. Os resultados obtidos foram discutidos em reuniões periódicas com os estudantes, nas quais eram analisados os desempenhos dos modelos, identificadas limitações estruturais e propostas melhorias nos protótipos.

A análise das atividades desenvolvidas ao longo do projeto foi realizada a partir da observação das práticas experimentais, registros das atividades realizadas pelos estudantes e discussões ocorridas durante as reuniões do grupo de pesquisa. Esses registros permitiram identificar evidências relacionadas ao desenvolvimento de competências investigativas, aprendizagem de conceitos científicos e participação dos estudantes no processo de investigação.

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O desenvolvimento do projeto foi organizado em diferentes etapas de investigação e experimentação. Inicialmente, os estudantes realizaram pesquisas bibliográficas com o objetivo de compreender conceitos fundamentais relacionados à tecnologia aeroespacial e suas possíveis aplicações conforme figura 01.

Figura 1 – Alunos realizando pesquisa bibliográfica sobre tecnologias aeroespaciais.

Fonte: Autores (2024).

Durante essa etapa inicial, os estudantes analisaram diferentes modelos de foguetes experimentais utilizados em projetos educacionais e em competições científicas, como as atividades promovidas pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A análise desses materiais permitiu compreender princípios básicos relacionados à estabilidade, propulsão e aerodinâmica, servindo como base para o planejamento das atividades experimentais desenvolvidas posteriormente.

Em seguida, foram desenvolvidos experimentos com diferentes modelos de foguetes experimentais. Nos primeiros testes foram utilizados foguetes de nível II, construídos com papel e cartolina, permitindo explorar conceitos básicos de lançamento e estabilidade como é possível ver na figura 02.

Figura 2 – Construção de foguete de nível II durante as atividades do projeto.

Fonte: Autores (2024).

A comparação entre diferentes configurações permitiu aos estudantes perceber como pequenas alterações estruturais podem influenciar significativamente o comportamento do

foguete durante o lançamento. Esse processo de experimentação e análise contribuiu para o desenvolvimento de uma postura investigativa, na qual os estudantes passaram a formular hipóteses e testar diferentes soluções para melhorar o desempenho dos protótipos.

Posteriormente, foram construídos foguetes de nível III utilizando garrafas PET e materiais recicláveis, possibilitando investigar variáveis aerodinâmicas como formato das aletas e tipo de fuselagem. Esses experimentos permitiram analisar o impacto dessas variáveis no desempenho dos foguetes.

Durante o desenvolvimento do projeto também foram realizados testes com foguetes de níveis mais avançados, envolvendo diferentes tipos de propelentes e configurações estruturais. Essas atividades permitiram aos estudantes compreender conceitos relacionados à propulsão e ao comportamento dos foguetes durante o lançamento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos ao longo do projeto evidenciam que a participação em atividades de iniciação científica pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de competências investigativas em estudantes do ensino médio.

A construção e o teste de foguetes experimentais permitiram aos estudantes aplicar conceitos de física em situações práticas, favorecendo a compreensão de fenômenos relacionados à aerodinâmica, pressão e movimento. Durante os experimentos, os estudantes foram capazes de analisar o desempenho dos foguetes, identificar limitações estruturais e propor melhorias nos modelos construídos.

Do ponto de vista pedagógico, as atividades experimentais realizadas no projeto contribuíram para aproximar os estudantes das práticas reais da investigação científica. Durante o desenvolvimento dos experimentos, os alunos foram incentivados a formular hipóteses, testar diferentes configurações de foguetes e analisar os resultados obtidos em cada lançamento. Esse processo favoreceu a compreensão de que o conhecimento científico é construído de forma progressiva, por meio de tentativas, erros e aprimoramentos sucessivos.

Além disso, a estrutura do projeto baseada em investigação e experimentação permitiu que os estudantes assumissem um papel ativo no processo de aprendizagem. Em vez de apenas reproduzir procedimentos previamente definidos, os alunos participaram das decisões relacionadas ao planejamento dos experimentos e às melhorias nos protótipos desenvolvidos. Essa abordagem favorece o desenvolvimento de habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho colaborativo, aspectos frequentemente apontados na

literatura como fundamentais para a educação científica contemporânea.

Esses resultados estão alinhados com estudos que apontam a Aprendizagem Baseada em Projetos como uma estratégia eficaz para promover o engajamento dos estudantes no ensino de ciências e favorecer o desenvolvimento de competências científicas (BENDER, 2014).

Outro aspecto relevante observado durante o projeto foi o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao uso de ferramentas tecnológicas, como softwares de simulação e equipamentos de fabricação digital. Entre essas ferramentas destaca-se o uso do software OpenRocket para simulação de lançamentos (OPENROCKET SIMULATOR, 2026) e a utilização de impressoras 3D na produção de alguns componentes estruturais dos foguetes.

Durante o processo investigativo também foi proposta a concepção de um protótipo denominado Veículo Lançador de Pequenas Sementes (VLPS), pensado como uma possível aplicação tecnológica futura do projeto. A ideia consistia no desenvolvimento de um sistema experimental capaz de lançar pequenas sementes em áreas de difícil acesso, utilizando princípios básicos da engenharia aeroespacial. No entanto, devido às limitações de tempo e recursos disponíveis no projeto, o protótipo não chegou à fase de testes práticos.

Apesar dessa limitação, a experiência proporcionou aos estudantes contato direto com práticas de investigação científica, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia intelectual e do trabalho colaborativo.

Além das atividades realizadas no contexto do projeto, os estudantes também participaram de ações de divulgação científica. Entre essas atividades destaca-se a organização de oficinas de construção de foguetes durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do IFRO – Campus Cacoal, nas quais os próprios alunos do projeto atuaram na condução das atividades junto a outros estudantes da comunidade escolar conforme é visto na figura 03.

Figura 03 – Estudantes participantes da oficina de construção de foguetes realizada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), conduzida pelos alunos do projeto de iniciação científica.

Fonte: Autores (2024). Imagem editada para preservar a identidade dos participantes.

Além disso, os estudantes também participaram da 25ª Jornada de Foguetes, realizada na cidade de Barra do Piraí (RJ), evento científico vinculado à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). A participação nesse evento (figura 04) permitiu aos alunos compartilhar experiências com estudantes de diferentes regiões do país e ampliar sua compreensão sobre aplicações educacionais da engenharia aeroespacial.

Figura 04 – Estudantes do projeto participando da 25ª Jornada de Foguetes.

Fonte: Autores (2024). Imagem editada para preservar a identidade dos participantes.

Essas experiências contribuíram para fortalecer o interesse dos estudantes pelas áreas de ciência e tecnologia, além de ampliar sua percepção sobre as possibilidades de atuação em projetos científicos e tecnológicos.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência desenvolvida no âmbito do projeto de iniciação científica demonstrou o potencial das atividades experimentais como estratégia para fortalecer a educação científica no ensino médio. A utilização de projetos experimentais envolvendo a construção e teste de foguetes permitiu integrar teoria e prática, favorecendo o desenvolvimento de habilidades investigativas e o interesse dos estudantes pelas áreas científicas.

Embora algumas metas inicialmente propostas não tenham sido totalmente alcançadas, especialmente no que se refere ao desenvolvimento completo do protótipo tecnológico planejado, o projeto revelou-se significativo do ponto de vista formativo. A participação dos estudantes em atividades experimentais, oficinas científicas e eventos acadêmicos contribuiu para ampliar sua compreensão sobre o processo de construção do conhecimento científico.

Dessa forma, iniciativas que promovem a iniciação científica e a aprendizagem baseada em projetos podem representar estratégias relevantes para fortalecer o ensino de ciências na educação básica e estimular o interesse dos estudantes pela pesquisa científica.

Além disso, projetos dessa natureza podem contribuir para aproximar os estudantes das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, favorecendo o desenvolvimento de vocações científicas e estimulando o interesse pela carreira acadêmica e tecnológica.

REFERÊNCIAS

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

OPENROCKET SIMULATOR. Disponível em: <https://openrocket.info>. Acesso em: 10 mar. 2026.

BYBEE, R. **The BSCS 5E instructional model**. Colorado Springs: BSCS, 2014.

BENDER, W. **Project-Based Learning: Differentiating Instruction for the 21st Century**. Corwin, 2014.

PRATHER, E.; RUDOLPH, A.; BRISSENDEN, G. **Teaching and learning astronomy in the 21st century**. Physics Today, 2009.